

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПОМОЩИ ДАННЫХ ДЗЗ

DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR DETERMINING THE WETNESS OF THE TERRITORY USING REMOTE SENSING DATA

ПАРШИН АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова.

PARSHIN ALEXEY OLEGOVICH,

Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov.

В данной статье рассматривается методика получения территории заболоченных земель при помощи данных дистанционного зондирования земли. Также в ней описаны такие этапы как: получение космических снимков, с последующей обработкой в геоинформационной системе QGIS, получение данных болот с openstreetmap при помощи API, описание структуры нейронной сети, демонстрация результатов её работы и их сравнение с изначальными данными.

This article discusses the method of obtaining the territory of wetlands using remote sensing data. It also describes such steps as: obtaining satellite images, followed by processing in the QGIS geoinformation system, obtaining swamp data from openstreetmap using the API, describing the structure of the neural network, demonstrating the results of its work and comparing them with the original data.

Ключевые слова: болото, космические снимки, QGIS, openstreetmap, нейронные сети, U-Net, python.

Key words: swamp, satellite images, QGIS, openstreetmap, neural networks, U-Net, python.

Одним из современных методов получения актуальной и своевременной информации по состоянию природных ресурсов является мониторинг данных, полученных при помощи космических спутников. При помощи спутников получать нужную информацию для больших территорий в высоком качестве стало куда проще. Примерно 14% территории Архангельской области занимают болото. Они являются важной частью экосистемы, так как препятствуют развитию парникового эффекта и вырабатывают больше кислорода, чем лес того же размера. Но в противовес этому болото представляют опасность для людей в них попавшихся и при развитии территории их высушивание требуют больших денежных вложений.

Для получения спутниковых снимков использовался сервис USGS. USGS предоставляет научные данные о стихийных бедствиях, о воде, энергии, минералах и других природных ресурсах, о здоровье экосистем и окружающей среды, а также о последствиях изменения климата и землепользования [3]. Снимки брались со спутника Landsat 8. Был выбран данный спутник в связи с тем, что он имеет все необходимые каналы, а это цветовые и тепловые, и содержит большое количество архивных снимков для выбора. Снимки были отфильтрованы, так чтобы облачность была меньше 10%, диапазон снимков ограничен Архангельской областью, в период за 2017-2020 года за месяц сентябрь, данный месяц был выбран, так как в

жаркий и холодный период времени погодные условия будут вызывать проблемы в поиске болот в связи с их высыханием или замерзанием.

Для получения масок с содержанием информации о расположении заболоченных территорий был выбран один из слоев OpenStreetMap. В OSM есть тэг `natural=wetland` который отвечает за водно-болотистые угодья. При помощи плагина QGIS QuickOSM можно выполнять API запросы и получать данные с OSM.

В результате выполнения запроса был получен векторный слой, который представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Векторный слой болот.

При выгрузке данных они были получены с ошибками и в небольшом проценте данных была сбита геометрия. При помощи инструмента «Исправить геометрии» исправлены все ошибки. После при осмотре данных было обнаружено, что в области болот часто встречаются озера и было принято решение о загрузке данных с озерами аналогичным способом и при помощи инструмента QGIS «Разность» убрать данные озер из данных болот. Далее были загружены снимки в приложение и так как у них есть геопривязка, они были автоматически определены на территорию, на которой были сняты. После данных действий были созданы векторные слои, которые соответствовали границам снимка, и данные болот при помощи инструмента «Пересечение» были обрезаны в соответствии с их границами для каждого изображения.

Скаченные снимки хранятся как отдельные 12 каналов, для обработки в нейронной сети необходимо оставить только 3 и использовать каналы в RGB. В одной из статей есть рекомендации для индикации видового состава растительности и степени увлажнённости пойменных и болотных торфяных геосистем, лучше всего использовать красный канал и ближний ИК в диапазоне 0,75–1,4 длины волны [1]. Вследствие чего для дальнейшей работы использовались каналы 6 5 и 4, два ближнего ИК и красный соответственно. Пример использования 6,5,4 канала для изображения представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Пример изображения 6,5,4 канала.

После загрузки всех снимков аналогично примеру, они были сохранены в разрешение 600 dpi и формате .png для простоты будущих работ, изначально изображения имеют качество 1000 dpi и формат .tif. Аналогичным образом были сохранены и маски для каждого снимка, а также у маски и снимка одинаковые имена, что бы в будущем не приходилось парсить название изображений.

Далее при помощи кода полученные изображения были нарезаны на части разрешением 224 на 224. Данная работа будет выполняться в среде colab. Google Colab, также известный как Colab Laboratory, представляет собой среду Jupyter, предоставляемую и поддерживаемую Google с возможностью работы с процессорами, графическими процессорами и даже TPU.

В качестве архитектуры нейронной сети была выбрана U-Net. Задачей нейронной сети будет являться сегментация изображений.

U-Net считается одной из стандартных архитектур CNN (сверточная нейронная сеть) для задач сегментации изображений, когда нужно не только определить класс изображения целиком, но и сегментировать его области по классу, то есть создать маску, которая будет разделять изображение на несколько классов. Архитектура состоит из стягивающего пути для захвата контекста и симметричного расширяющегося пути, который позволяет осуществить точную локализацию [2].

Архитектура сети U-Net представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Архитектура сети U-Net.

Архитектура состоит из сверточной и разверточной части. Сверточная часть состоит из повторного применения двух сверток 3×3 , за которыми следуют инициализация ReLU и операция максимального объединения (2×2 степени 2) для понижения разрешения. Результат работы модели представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Результат работы модуля.

В верхней части рисунка представлен результат работы модуля, а в нижнем изначальная маска. Как видно на рисунке выше модуль создает пропуски в итоговой маске и типичные взбросы, которые выглядят как белые точки, но общие границы распознает правильно. Также в результате были выделены места, которые не были выделены в изначальной маске хотя на снимки, они видны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Н. Н. Назаров, С. В. Копытов. Использование данных дистанционного зондирования в изучении перестроек речной сети (на примере верхней Камы). Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. №1. С. 105–117.
2. Ф.М. Гафаров, А.Ф. Галимянов. Искусственные нейронные сети и их приложения. Учебное пособие Казань – 2018 Издательство Казанского университета.

© Паршин А.О., 2021.